

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 29/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

29. The Merge e o Bitcoin

Na última quinta-feira 15 de setembro de 2022, a segunda criptomoeda mais famosa do mundo, Ethereum (ETH), passou por uma atualização radical na sua estrutura. A partir do The Merge, assim como é chamada essa atualização, a forma de gerar o Ethereum muda. Não será necessário mais mineração via computadores (método denominados proof-of-work, ou PoW) para gerar ETH. Com a mudança, a geração e validação do ETH será via *proof-of-stake* (PoS, a prova de participação). Essa nova modalidade de geração de ETH será feita via *staking*.

O *staking* é o processo de bloquear uma quantidade de ETH por um período de tempo especificado, a fim de contribuir para a segurança da rede e ganhar recompensas. As pessoas que fazem isso são conhecidas como “validadores” ou “*stakers*”. A tarefa delas é processar transações, armazenar informações e adicionar blocos. Como “pagamento” pelo envolvimento ativo no sistema, os validadores recebem juros. Este tipo de ação, será 99% mais “verde” que a geração antiga, via PoW, que precisava de computadores, energia em grande quantidade e acessórios poluentes.

O que se espera desta atualização é uma diminuição do custo das taxas de transferências, atualmente estas são altíssimas e deixam caras as transferências na rede. A Ethereum alimenta grandes áreas do mundo da internet Web 3.0, que inclui aplicativos como colecionáveis digitais (NFT) e sistemas financeiros descentralizados (Defi) e contratos inteligentes.

Desafios da cryptos.

Há um conceito, no mundo das criptomoedas denominado de trilema da blockchain. Esse conceito diz que nenhuma blockchain possui três características ao mesmo tempo: descentralização, segurança e escalabilidade.

Descentralização é o princípio basilar e libertário das criptomoedas. Quanto mais descentralização houver, mais liberdade e pertencimento de rede do ativo. Isto exclui players dominantes que, em algum momento possam passar a dominar a rede.

A segurança é a capacidade de inviolabilidade que uma rede pode ter, por isso, quanto mais validação houver, mais seguras as criptomoedas serão. Escalabilidade, é a terceira característica que significa o crescimento exponencial que a criptomoeda possa ter e a possibilidade de virar moeda de troca.

Com o The Merge, o Ethereum, aparentemente terá menos segurança, sempre e quando esse novo sistema não seja capaz de dar a mesma (ou maior) segurança que o método antigo (PoW). Por ora, tudo é uma aposta. Enquanto isso, o Bitcoin continuará sendo a criptomoeda mais tradicional do sistema cripto.

Arte digital da Semana

A arte semanal da Veléria é o:

Bôra BiiiiiiiT!

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mima 72 desde 18/06/2022.
- O preço se mantém acima da mima 72 como podemos observar que esta semana voltamos a nos aproximar da 72.
- ROC's continuam indicando queda do preço, a 34 também ficou abaixo da linha zero como indica o círculo amarelo.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Preço em consolidação (Quadrilátero amarelo);
- ROC's e preço em leve queda;
- Setas vermelhas representando regiões de suporte:
 - Suporte 305 em \$19,3K;
 - Suporte 610 em \$12,5K;
- Continuamos em canal de baixa (Canal com linhas vermelhas);
- Círculo preto representa região de resistência forte
- Seta preta representa resistência forte;
- Gráfico com informações que não indicam tendência, pois o suporte 305 está se apresentando seguro desde a semana do dia 13/06/2022.

Gráfico diário

- Seta vermelha indica suporte;
- Seta preta possível alvo;
- Área em vermelho representa consolidação desde o dia 13/06/2022;
- Preço precisa realizar um rompimento para volta a alguma tendencia.

Gráfico 2 horas

- Preço em leve canal de baixa indicado pelas setas amarelas;
- Circulo laranja indica roc's alinhados para baixo;
- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas pretas representas resistencias;

OBS: Não operem sem ordens OCO, ganhos precisam ser preservados.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL